

RESUMO EXPANDIDO

NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO: O DIÁLOGO CONTINUA

DOI: 10.5281/zenodo.13825635

Fabiana Araujo Vanin Lopes

Licenciatura em Ciências Biológicas - UNIC.

Licenciada em Pedagogia – UNIJALES

Michela Cristina da Silva

Licenciatura em Letra e Inglês

Faculdade Integrada de Naviraí – MS

Nair Delgado do Amaral

Licenciatura em Letra e Pedagogia

Faculdade Integrada de Naviraí – MS

Wagner Dos Santos Ribeiro de Abreu

Licenciatura em matemática

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG

Rosana Soares Dos Santos

Licenciatura em Pedagogia

Universidade anhanguera polo Naviraí – MS

Pamela de Souza dos Reis

1º licenciatura Pedagogia UFMS CPNV

2º licenciatura Letras e Espanhol pela UNICV

RESUMO

O presente estudo explora a interação entre as áreas de neurociência e educação, abordando como os avanços no estudo do cérebro podem contribuir para o

aprimoramento das práticas educacionais. No primeiro momento ressalta que o diálogo entre essas áreas busca entender como o cérebro aprende e, a partir disso, aprimorar metodologias pedagógicas. Um dos focos principais é a neuroplasticidade, que demonstra que o cérebro é capaz de se reorganizar ao longo da vida, criando novas conexões neurais conforme adquire novas habilidades e conhecimentos. Isso sugere que a educação pode, e deve, ser flexível para atender as necessidades individuais dos alunos, valorizando a diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem. Outro ponto importante do texto é a importância da emoção no processo de aprendizagem. Pesquisas mostram que o envolvimento emocional facilita a memorização e o entendimento de conteúdos, o que implica na necessidade de criar ambientes de aprendizagem que estimulem positivamente os alunos. O diálogo entre neurociência e educação também destaca a aprendizagem ativa, onde os alunos são protagonistas do seu processo de aprendizado, favorecendo uma maior retenção de informações e compreensão crítica. Nesse trabalho conclui afirmando que, apesar dos desafios, como a transposição de descobertas científicas para a prática educacional, o intercâmbio entre neurociência e educação continua a ser uma área promissora e necessária para o avanço da pedagogia.

Palavra chave: Neurociência, processo de aprendizagem, neuroplasticidade.

1. Introdução

A relação entre neurociências e processos educativos tem se tornado um campo de estudo muito promissor e relevante. A neurociência, que estuda o sistema nervoso, especialmente o cérebro, fornece insights valiosos sobre como aprendemos, lembramos e processamos informações. Esses conhecimentos podem ser aplicados para melhorar métodos educacionais e promover um aprendizado mais eficaz. A integração da neurociência na educação oferece um caminho promissor para criar ambientes de aprendizado mais eficazes, adaptáveis e inclusivos. Ao compreender melhor como o cérebro aprende, educadores podem desenvolver métodos que não só melhoram o desempenho acadêmico, mas também promovem o bem-estar geral dos alunos. Esse avanço possibilitou aos cientistas examinarem o cérebro humano em tempo real e obterem informações sobre o funcionamento cerebral dos estudantes à medida que o comportamento acontece. No campo da Educação, isso significa que as pesquisas agora não mais se limitam aos laboratórios e podem ser realizadas em salas de aula, com estudantes reais interagindo e vivenciando situações autênticas de aprendizagem.

Atualmente, a Neurociência já dispõe de um conjunto sólido de evidências científicas que podem contribuir para o campo da Educação. De fato, essas

descobertas colocam em relevo como o suporte educacional adequado pode levar a mudanças positivas no cérebro e, portanto, na mente. No entanto, o diálogo entre a Neurociência e a Educação nem sempre tem sido proveitoso porque, em muitos casos, as evidências científicas são de difícil interpretação e não se conectam diretamente com o dia a dia da sala de aula.

A Neurociência está ganhando cada vez mais relevância e conquistando o interesse do campo educacional. Esse fato é corroborado pelo crescente número de publicações que relacionam Neurociência, Aprendizagem e Educação.

Vale destacar também que a Neurociência, ao estudar as bases do comportamento humano, pode contribuir para o entendimento de vários aspectos de outras áreas do conhecimento que lidam com o comportamento humano.

Atualmente, a neurociência busca aprimorar conhecimento sobre o funcionamento do sistema nervoso e a interação das suas diversas funções. Portanto, compreender como o córtex cerebral funciona é um dos passos mais importantes para aperfeiçoarmos suas funções, intervindo no processo de aprendizagem.

2. Compreensão dos Processos de Aprendizagem

A neurociência ajuda a entender como o cérebro processa e armazena informações. Isso inclui: Memória, plasticidade neural e atenção.

Memória: Entendimento dos diferentes tipos de memória (curto e longo prazo) e como elas são formadas. A memória é um componente complexo e essencial da aprendizagem. Compreender os diferentes tipos de memória e os processos envolvidos na codificação, armazenamento e recuperação de informações pode ajudar educadores a desenvolver estratégias de ensino mais eficazes. Técnicas que promovem a repetição, a prática espaçada, a profundidade de processamento e um ambiente de aprendizado positivo podem melhorar significativamente a retenção e o uso das informações pelos alunos.

A memória humana está diretamente relacionada à atenção, uma vez que, para chegar à memória, as informações passam pelo filtro da atenção. Antes, cumpre diferenciarmos aprendizado e memória, intrinsecamente correlacionados. O primeiro, conforme já vimos, diz respeito, no que toca à neurociência, ao processo de aquisição de informações pelo sistema nervoso, observado por meio de

mudanças no comportamento; o segundo permite a codificação, o armazenamento e a evocação das informações (Purves et al., 2010; Cosenza e Guerra, 2011).

A memória é um componente central dos processos de aprendizagem e uma área de grande interesse na neurociência. Entender como a memória funciona pode ajudar a desenvolver estratégias educacionais mais eficazes. Entendimento dos diferentes tipos de memória (curto e longo prazo) e como elas são formadas.

Plasticidade Neural: A capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais em resposta a novas aprendizagens e experiências. A plasticidade neural, ou neuroplasticidade, refere-se à capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões neurais em resposta à aprendizagem, experiências, desenvolvimento e danos. Este fenômeno é fundamental para a adaptação e a recuperação funcional do cérebro ao longo da vida.

A plasticidade neural é um fenômeno que destaca a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em resposta ao aprendizado e às experiências. Ao entender os mecanismos e fatores que influenciam a plasticidade, educadores podem desenvolver estratégias que não só melhoram a eficácia do ensino, mas também promovem o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. Ambientes de aprendizagem ricos, práticas de ensino diversificadas e a promoção de um estilo de vida saudável são cruciais para aproveitar ao máximo a capacidade adaptativa do cérebro.

Do ponto de vista da neurociência, a aprendizagem é compreendida “[...] como modificações do SNC [Sistema Nervoso Central], mais ou menos permanentes, quando o indivíduo é submetido a estímulos e/ou experiências de vida, que serão traduzidas em modificações cerebrais. [...]” (Rotta, 2016b, p. 469). Trata-se de um processo que envolve especialmente as funções nervosas superiores - atenção, memória, motivação, emoções e funções executivas -, as quais, ao atuarem de formas multi e inter-relacional, entre si e com outras funções cerebrais, possibilitam o recebimento e processamento das informações pelo cérebro (cf. Rotta, 2016a, p. 5)

Atenção: Processos que regulam a atenção e como ela pode ser melhorada para otimizar o aprendizado. A atenção é um processo cognitivo fundamental que permite aos indivíduos focar em informações relevantes e ignorar distrações. É essencial para a aprendizagem eficaz, pois a capacidade de manter o foco e

processar informações de maneira eficiente está diretamente relacionada ao sucesso acadêmico e ao desenvolvimento cognitivo.

A atenção é um componente crucial para a aprendizagem eficaz. Compreender os diferentes tipos de atenção e os fatores que a influenciam permite que educadores desenvolvam estratégias e ambientes de aprendizagem que otimizem o foco e o engajamento dos alunos. Técnicas de ensino ativas, a promoção de um ambiente de aprendizagem saudável e o uso de ferramentas tecnológicas são essenciais para melhorar a atenção e, conseqüentemente, os resultados educacionais.

Estresse e Emoções: As emoções têm um impacto significativo no aprendizado. O estresse crônico pode prejudicar a capacidade de aprender e memorizar informações. Estratégias para mitigar o estresse, Como mindfulness e atividades físicas, são benéficas. Além disso, um ambiente de aprendizagem positivo e seguro emocionalmente favorece a assimilação de conhecimentos.

Ainda sobre o estresse, Fonseca (2016) alerta para casos em que estudantes, uma vez sujeitos a pressões escolares, podem desenvolver estresse crônico e sofrimento emocional, o que, por sua vez, pode gerar outros problemas, como ansiedade, depressão, desmotivação, vulnerabilidade e baixa produtividade, fatores que interferem no rendimento escolar. Cumpre salientar também outros tipos de pressão vivenciados pelos jovens, Como os advindos de contextos familiares e grupais, em geral conflitos relacionados a desempenhos escolares, identitários e sociais, que afetam inclusive a formação da autoimagem.

Tecnologia e Neurociência Educacional: A tecnologia pode potencializar os processos de aprendizagem: Gamificação: Introduzir elementos de jogo em contextos educativos aumenta a motivação e o engajamento. Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA): Proporcionam experiências de aprendizado imersivas e interativas.

Aprendizagem Personalizada: O reconhecimento das diferenças individuais na forma como os cérebros processam informações permite a personalização do ensino: **Educação Inclusiva:** Abordagens que atendem às necessidades de alunos com dificuldades de aprendizagem ou deficiências.

Aprendizagem Adaptativa: Sistemas que ajustam o conteúdo e o ritmo de ensino de acordo com o progresso e estilo de aprendizagem do aluno.

- ✓ Programas de Leitura Intensiva: Para melhorar a alfabetização através de práticas repetidas e variadas.
- ✓ Aulas de Ciência Prática: Experimentação e descoberta ativa para fortalecer a compreensão conceitual.
- ✓ Integração de Exercícios Físicos: Incorporar atividades físicas para melhorar a função cognitiva e a retenção de informações.

Assim vale resaltar que a neurociência oferece uma base científica para aprimorar métodos de ensino e estratégias de aprendizagem. Ao compreender como o cérebro aprende, educadores podem desenvolver práticas mais eficazes, personalizadas e inclusivas, melhorando significativamente os resultados educacionais e o bem-estar dos alunos.

O desenvolvimento do cérebro é um processo complexo que ocorre ao longo de várias fases da vida, começando na gestação e continuando até a idade adulta. Ele envolve a proliferação, migração, diferenciação e conectividade dos neurônios, além da maturação das sinapses e circuitos neurais.

Cosenza e Guerra (2011, p. 27) afirmam que, embora a espécie humana apresente padrões neurais (vias motoras e sensoriais comuns), “não existem dois cérebros iguais”. A diferença cerebral recai, conforme os autores, sobre como os neurônios de cada indivíduo se interligam, estabelecendo vias particulares de conexão: “[...] a história de vida de cada um constrói, desfaz e reorganiza permanentemente as conexões sinápticas entre os bilhões de neurônios que constituem o cérebro.

Segundo Guerra (2011) a neuroplasticidade é a capacidade que o encéfalo possui em se reorganizar ou readaptar frente a novos estímulos, sejam eles positivos ou negativos. As sinapses ou conexões entre os neurônios se modificam durante o processo de aprendizagem, quando há evocação da memória, quando adquirimos novas habilidades. Então, a neuroplasticidade possibilita então a reorganização da estrutura do encéfalo e constitui a fundamentação neurocientífica do processo de aprendizagem.

3. Desenvolvimento Cognitivo

Estudos em neurociência têm mostrado como o cérebro se desenvolve desde a infância até a idade adulta. Isso inclui: Janela de Oportunidade e Diferenças Individuais Janela de Oportunidade: Identificação de períodos críticos de desenvolvimento onde o aprendizado de certas habilidades, como linguagem, é mais eficaz.

A "janela de oportunidade" é um conceito importante na neurociência e na educação, referindo-se a períodos críticos no desenvolvimento do cérebro durante os quais ele é especialmente receptivo a determinados tipos de aprendizagem e experiências. Aproveitar essas janelas pode maximizar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Compreender e utilizar o conceito de janelas de oportunidade pode transformar a educação, permitindo que as crianças desenvolvam todo o seu potencial durante os períodos mais críticos de seu desenvolvimento. Ao criar ambientes ricos em estímulos, fornecer interações sociais positivas e garantir uma nutrição adequada, educadores e pais podem maximizar as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento das crianças.

Diferenças Individuais: Entendimento de como variáveis genéticas e ambientais podem influenciar o desenvolvimento cognitivo. Reconhecer e abordar as diferenças individuais é essencial para criar um ambiente educacional inclusivo e eficaz. Ao implementar estratégias de ensino diferenciado, aprendizagem personalizada, avaliação formativa e ambientes de aprendizagem inclusivos, os educadores podem atender às necessidades diversas dos alunos, promovendo seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Isso não apenas melhora o desempenho acadêmico, mas também prepara os alunos para serem aprendizes autônomos e bem-sucedidos ao longo da vida.

As diferenças individuais referem-se às variações naturais que existem entre as pessoas em termos de habilidades cognitivas, estilos de aprendizagem, traços de personalidade, experiências e antecedentes culturais. Reconhecer e abordar essas diferenças é crucial para a educação, pois permite que os professores adaptem suas práticas pedagógicas para atender às necessidades específicas de cada aluno.

4. Neuroeducação Personalizada

Entender a diferentes cérebros aprendem de maneiras distintas permite a criação de estratégias de ensino personalizadas que atendem melhor às necessidades individuais dos alunos. Isso inclui: **Educação Inclusiva:** Abordagens que beneficiam alunos com dificuldades de aprendizagem, dislexia ou TDAH. **Aprendizagem Adaptativa:** Sistemas que se ajustam ao ritmo e ao estilo de aprendizagem de cada aluno.

A integração da neurociência na educação oferece um caminho promissor para criar ambientes de aprendizado mais eficazes, adaptáveis e inclusivos. Ao compreender melhor como o cérebro aprende, educadores podem desenvolver métodos que não só melhoram o desempenho acadêmico, mas também promovem o bem-estar geral dos alunos.

5. A neurociencia no processos aprendizagem

A neurociência desempenha um papel fundamental no entendimento e aprimoramento dos processos de aprendizagem. Ao explorar como o cérebro processa e retém informações, a neurociência oferece insights que podem transformar práticas educacionais e métodos de ensino.

A vida em sociedade, desde os primórdios da humanidade, tem em seu contexto disputas que geram a necessidade de regras gerais que estabeleçam limites e que possibilitem a preservação dos direitos individuais. Os valores adquiridos culturalmente são repassados de uma geração a outra e devem ser respeitados dentro das suas diferenças nas mais diversas regiões e localidades existentes.

De acordo com Oliveira (2011), a exploração do cérebro humano, não é tarefa para um campolimitado da ciência. A neurociência se agrega a outras ciências numa rede que expande asinformações e estabelece um conhecimento que parece não se esgotar. A neurociência reúne distintas áreas do conhecimento no estudo do cérebro humano, procurando compreender como se dá o processo educativo em busca novos aprendizados.

Cada vez mais se conhece e se esclarece o funcionamento do fascinante cérebro humano. Estes conhecimentos têm interessado a pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, dentre elas a educação. No entanto, estes conhecimentos não têm a difusão necessária para que os estudiosos das diversas áreas de saber trabalhem com conceitos mais universais, que se alcancem a interdisciplinaridade e a desejada transdisciplinaridade (OLIVEIRA, 2014, p.14).

A neurociência se compõe como a ciência do cérebro e a educação como ciência do ensino e da aprendizagem e ambas têm uma relação de circunvizinhança, pois o cérebro tem uma função significativa no processo de ensino e aprendizagem de um indivíduo.

A ciência do ensino refere-se à comunicação do conhecimento que pode ser transmitido de uma pessoa para outra ou através da interação com o meio no qual o indivíduo está inserido na sociedade, pois a aprendizagem está ligada diretamente ao cérebro. Com as novas descobertas científicas, a neurociência e a educação voltam a cruzar caminhos.

O processo de ensino e aprendizagem dos alunos está ligado ao desenvolvimento do cérebro, de forma que cada indivíduo possui um ritmo de aprendizado, dependendo do processo de maturidade de cada sujeito. Há limitações que podem ser apontadas para esta aproximação como as questões relacionadas às respostas que a neurociência ainda não pode dar. Uma importante questão se refere à limitação em demonstrar cientificamente como a mente e o cérebro funcionam.

Segundo Pontes (2019), o processo de evolução da ciência e o desenvolvimento cognitivo do homem foram decisivos para compreender as ascendências das idéias que deram formato às coisas e tendo a ciência e a matemática como ferramenta propulsora.

A neurociência se incorpora à educação em busca de uma resposta que possa contribuir para compreender a ciência da aprendizagem e que apresente propostas para o desenvolvimento de uma aprendizagem viva, repensando-se o que é ensinado, como se ensina e para que ensinar. É fundamental, nos tempos atuais, o conhecimento por parte dos professores do conceito de neurociência e suas implicações no processo educativo a fim de minimizar obstáculos e dificuldades no ato de ensinar e aprender. Faz-se necessário desenvolver no educando um olhar diferenciado frente aos diferentes ritmos de aprendizagem,

assim como seus problemas e superações. A neurociência e a educação vêm estabelecendo uma metodologia própria associada às contribuições da psicologia e da pedagogia.

O homem instrui-se através de experiências vivenciadas na família, escola e sociedade no qual permanece em contato, adquirindo assim rotinas de vida de cultura própria. A maneira de um indivíduo perceber, aprender e agir torna-o capaz de construir um modelo que possa realizar suas atividades plenamente. “O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura” (MORIN, 2014). Não existe capacidade de consciência e pensamento sem cultura.

5. Importância do Desenvolvimento Cerebral

Sinaptogênese é o processo pelo qual as sinapses, as conexões entre os neurônios, são formadas no sistema nervoso. Este processo é crucial para o desenvolvimento do cérebro e para a capacidade de aprendizado e memória. Ocorre em várias fases da vida, sendo especialmente intenso durante o desenvolvimento embrionário e na infância.

A sinaptogênese é influenciada por fatores genéticos e ambientais. A estimulação adequada durante períodos críticos do desenvolvimento pode fortalecer as conexões sinápticas, enquanto a falta de estímulo pode levar à eliminação de sinapses. Problemas na sinaptogênese podem estar associados a várias condições neurológicas e psiquiátricas, como autismo, esquizofrenia e epilepsia. Estudos sobre sinaptogênese são essenciais para entender o desenvolvimento cerebral e para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas para essas condições.

Como resalta Lent, R. (2019), a aprendizagem ocorre a partir da reorganização de sinapses, de circuitos e de redes de neurônios, interconectados e distribuídos por todo o cérebro, o que envolve e também promove o desenvolvimento de funções mentais, tais como atenção, emoção, motivação, memória, linguagem e raciocínio lógico-matemático.

Um desenvolvimento cerebral saudável é crucial para a cognição, comportamento e habilidades emocionais. Problemas no desenvolvimento do cérebro podem levar a uma série de condições neuropsiquiátricas, como transtornos do espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), esquizofrenia e

depressão. Estudos contínuos sobre o desenvolvimento cerebral ajudam a compreender como o cérebro se desenvolve e se adapta, o que é fundamental para a criação de intervenções e tratamentos para distúrbios neurológicos e psicológicos.

De acordo com Cosenza, R. M., & Guerra, L. B. (2011), as estratégias pedagógicas utilizadas por educadores nos processos de ensino e aprendizagem são estímulos que impulsionam o aprimoramento dessas funções mentais e levam à reorganização do sistema nervoso, possibilitando a aprendizagem de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Por isso, o cérebro é o órgão da aprendizagem.

O desafio da neurociência para a escola envolve a aplicação dos conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro e o desenvolvimento cognitivo para melhorar os métodos de ensino e aprendizagem. Aqui estão alguns dos principais desafios e considerações:

1. Translacionar Pesquisas para Práticas Educacionais Diferenças Individuais: Reconhecer que cada aluno possui um ritmo e estilo de aprendizagem único. A neurociência pode ajudar a entender essas variações e sugerir estratégias personalizadas. **Desenvolvimento Cognitivo:** Aplicar conhecimentos sobre as diferentes fases do desenvolvimento cerebral para criar currículos e métodos de ensino que se alinhem com as capacidades cognitivas dos alunos em cada estágio de desenvolvimento.

2. Estimulação Adequada e Períodos Sensíveis Períodos Críticos:

Entender que há momentos específicos em que o cérebro é mais receptivo a certos tipos de aprendizagem (como linguagem e habilidades motoras) e ajustar o ensino para tirar proveito desses períodos. **Estimulação Multissensorial:** Incorporar métodos de ensino que envolvam múltiplos sentidos, como visão, audição e tato, para reforçar a aprendizagem.

3. Atenção e Motivação Gerenciamento da Atenção:

Desenvolver estratégias para manter a atenção dos alunos, reconhecendo que o cérebro humano tem uma capacidade limitada de atenção sustentada. **Motivação:** Utilizar recompensas e feedback positivo para estimular áreas do cérebro associadas à motivação e prazer, incentivando o engajamento e a persistência na aprendizagem.

Ainda que ambas as formas de motivação coexistam no âmbito escolar, Fregni (2019) ressalta a importância de se observarem alguns

comportamentos relacionados à motivação extrínseca cujos efeitos, em determinados contextos, possam ser adversos, do ponto de vista cognitivo. São alguns exemplos conhecidos, nesse caso: estudar às vésperas de um exame; dedicar-se apenas a um tópico de um assunto, em certas divisões de trabalho em grupo; encontrar formas de aprovação no fim de um curso. Todas são estratégias que vislumbram apenas as recompensas finais, e não o processo de aprendizagem.

4. Memória e Retenção, Espaçamento e Repetição:

Implementar práticas de repetição espaçada e revisões regulares para melhorar a retenção de informações. Ensino Contextualizado: Ensinar informações em contextos variados para reforçar as conexões neurais e facilitar a transferência de conhecimento para novas situações.

5. Ambiente de Aprendizagem Ambientes Enriquecidos:

Criar salas de aula que ofereçam um ambiente rico e estimulante, com oportunidades para exploração e aprendizagem ativa. Redução do Estresse: Minimizar o estresse no ambiente escolar, pois o estresse crônico pode afetar negativamente o desenvolvimento e a função cerebral.

6. Inclusão e Diversidade Abordagens Inclusivas:

Desenvolver métodos de ensino que sejam inclusivos e acessíveis a alunos com diversas necessidades, incluindo aqueles com dificuldades de aprendizagem e condições neurodiversas. Formação de Professores: Capacitar os professores com conhecimentos de neurociência para que possam aplicar esses princípios de maneira eficaz em suas práticas de ensino.

7. Avaliação e Feedback Avaliação Formativa:

Utilizar avaliações contínuas para monitorar o progresso dos alunos e ajustar as estratégias de ensino conforme necessário. Feedback Imediato: Fornecer feedback imediato e específico para ajudar os alunos a entenderem seus erros e aprenderem de maneira mais eficaz.

8. Integração de Tecnologia Ferramentas Educacionais:

Utilizar tecnologias educacionais baseadas em neurociência, como software adaptativo e jogos educativos, para personalizar e enriquecer a experiência de aprendizagem. Educação Digital: Ensinar habilidades digitais e de alfabetização informacional para preparar os alunos para um mundo cada vez mais digitalizado.

6. Considerações

O desafio da neurociência para a escola é traduzir o vasto conhecimento sobre o funcionamento do cérebro em práticas educacionais que beneficiem todos os alunos. Isso requer uma colaboração estreita entre pesquisadores, educadores e formuladores de políticas para desenvolver e implementar estratégias baseadas em evidências que melhorem a aprendizagem e o bem-estar dos estudantes.

Aos profissionais da educação, atentos às abordagens da neurociência, cumpre, então, pensarmos estratégias que, ao implicarem o estudante no seu processo de aprendizagem formal, tornam-no também ativo nesse contexto, ou seja, os alunos são postos em reflexão diante do quê, do porquê e do como aprendem, para que possam aprender de forma mais profunda e significativa. A neurociência, em nosso entender, contribui positivamente nesse aspecto por permitir que compreendamos como se dão alguns fenômenos cognitivos e, nesse sentido, passemos, dessa maneira, a revisitar nossa prática pedagógica, de modo que ressignifiquemos nossos objetivos de aprendizagem, nossas estratégias didáticas e nossos mecanismos de avaliação.

7. Referências

COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. Porto Alegre (RS): Artmed, 2011.

FONSECA, V. Importância das emoções na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. Revista Psicopedagogia, São Paulo, v. 33, n. 102, p. 365-384, 2016.

FREGNI, F. Critical thinking in teaching and learning: the nonintuitive new science of effective learning. Edição Kindle, 2019.

GUERRA, L. B. O diálogo entre a neurociência e a educação: da euforia aos desafios e possibilidades. Revista Interlocução, Belo Horizonte, v. 4, n. 4, p. 3-12, 2011.

MORIN, Edgar et al. Os setes saberes necessários à educação do futuro. Cortez Editora, 2014.

OLIVEIRA, Gilberto Gonçalves. Neurociência e os Processos Educativos: Um saber Necessário na Formação de Professores. Uberaba 2011

OLIVEIRA, Gilberto Gonçalves. Neurociênciae os Processos Educativos: Um saber Necessário na Formação de Professores. Educação Unisinos, 18(1): 13-24, janeiro/abril 2014.

PONTES, Edel Alexandre Silva. A LINGUAGEM UNIVERSAL: Matemática suas origens, símbolos e atributos. Revista Psicologia & Saberes, v. 8, n. 12, p. 181-192, 2019

PURVES, D.; AUGUSTINE, G. J.; FITZPATRICK, D.; HALL, W. C.; La MANTIA, A.-S.; McNAMARA, J. O.; WHITE, L. E. (org.). Neurociências. 4. ed. Tradução de Carla Dalmaz *et al* Alegre (RS): Artmed, 2010.

ROTTA, N. T. Introdução. *In*: ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. S. Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. 2. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2016a. p. 3-8.

ROTTA, N. T. Introdução. *In*: ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. S. Transtornos da aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. 2. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2016a. p. 3-8.

LENT, R. Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2019.